

РАБОТА ПО ОБОГАЩЕНИЮ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Садыкова Равиля Равильевна

доцент кафедры языков университета
Янги аср, Ташкент, Узбекистан

E-mail: sadikovaravilya1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458961>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-may 2026 yil
Ma'qullandi: 28-may 2026 yil
Nashr qilindi: 30-may 2026 yil

KEY WORDS

коммуникативная
компетенция, обогащение
активного словарного запаса,
интеллектуального развития
личности, формировании
языковой культуры,
лексическая система языка,
речевая деятельность, ИИ-
технологии, игровому
характеру обучения,
билингвизм, индивидуальные
особенности учащихся,
внедрение искусственного
интеллекта.

ABSTRACT

В статье рассматривается изучение возможностей обогащения активного словарного запаса учащихся при изучении лексики русского языка на основе сочетания традиционных методических подходов и технологий искусственного интеллекта.

В современных условиях развития образования особую актуальность приобретает проблема формирования и обогащения активного словарного запаса учащихся. Владение богатой и развитой речью является важнейшим условием успешного обучения, полноценного общения и интеллектуального развития личности. Особенно значимым этот процесс становится при изучении русского языка в школе и вузе, поскольку лексическая система языка представляет собой основу речевой деятельности.

Традиционная методика преподавания русского языка уделяет значительное внимание изучению лексики через работу с толковыми, орфографическими и словообразовательными словарями, анализ тематических и лексико-семантических групп, усвоение синонимических и антонимических отношений. Однако в условиях цифровизации образования возникает необходимость внедрения новых подходов, способных повысить эффективность обучения.

Одним из перспективных направлений является применение искусственного интеллекта в образовательном процессе. Интеллектуальные технологии позволяют

автоматизировать создание заданий, персонализировать обучение, анализировать речевые ошибки и создавать интерактивную языковую среду. Использование ИИ открывает новые возможности в развитии словарного запаса учащихся, делая процесс обучения более наглядным, доступным и адаптивным.

Одновременно развитие цифровых технологий создает условия для использования интеллектуальных систем в учебном процессе. Применение ИИ позволяет не только модернизировать традиционные методы обучения, но и существенно повысить мотивацию учащихся за счет интерактивных форм работы

В Указе Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» одними из основных направлений развития системы народного образования определены совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов индивидуализации учебно-воспитательного процесса, а также внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных проектов в сферу народного образования. Глава государства Мирзиев Ш.М. отметил, что подготовку кадров в сфере искусственного интеллекта следует начинать со школы. В связи с этим с нового учебного года в программу предмета «Информатика» будут включены темы, посвященные искусственному интеллекту.[1]

Актуальность темы обусловлена тем, что современные учащиеся сталкиваются с ограниченностью активного словаря, недостаточным уровнем владения выразительными средствами языка и трудностями в использовании лексических единиц в устной и письменной речи. Особенно это заметно в условиях билингвального образования, где русский язык изучается как второй язык.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы изучения лексики русского языка в школе и вузе.
2. Проанализировать традиционные методы словарной работы.
3. Выявить возможности применения технологий ИИ в обучении лексике.
4. Разработать методические рекомендации по использованию ИИ для обогащения активного словарного запаса учащихся.
5. Оценить эффективность применения ИИ в учебном процессе.

Лексикой называется вся совокупность слов языка, его словарный состав. Раздел языкознания, изучающий лексику, называется историческая, изучающая формирование словарного состава в его развитии, и лексикология описательная, занимающаяся вопросами значения слова (гр. *lexikos* - словарный + *logos* - учение). Различаются лексикология слова, семантикой (гр. *semantikos* - обозначающий), объемом, структурой словарного состава и т.п., т.е. рассматривающая разнообразные типы взаимоотношений слов в единой лексико-семантической системе. Слова в ней могут быть связаны сходством или противоположностью значений (ср. например, синонимы и антонимы), общностью выполняемых функций (ср. например, группы слов разговорных и книжных), сходством происхождения или близостью стилистических свойств, а также принадлежностью к одной части речи. Освоение этих связей способствует формированию языковой картины мира учащегося и расширению его речевых возможностей. [2]

Одной из важных задач обучения является не только усвоение значений отдельных слов, но и понимание их системных связей. Для этого в методике активно используются:

1. тематические группы слов;
2. словообразовательные гнезда;
3. синонимические ряды;
4. антонимические пары;
5. родо-видовые отношения;
6. работа с многозначными словами.

Особое значение имеет работа со словообразовательными словарями, поскольку значительная часть лексики русского языка является производной.

К традиционным методам относятся:

- объяснение значения слов;
- подбор синонимов и антонимов;
- словарные диктанты;
- составление тематических словарей;
- работа с текстом;
- морфемный анализ;
- использование толковых и словообразовательных словарей.

Эти методы остаются эффективными и могут использоваться учителем на разных этапах урока русского языка. Особо следует отметить роль словообразовательных гнезд (СГ) при изучении русской лексики, так как большая ее часть (более 90 %) – производные слова. Словообразовательные гнезда русского языка подробнейшим образом описаны А.Н. Тихоновым и его учениками, составлен двухтомный «Словообразовательный словарь русского языка», разработана и методика обучения лексике на базе СГ, однако на практике она фактически не применяется. [3],

Между тем уже в рамках общеобразовательной школы можно познакомить учащихся с СГ небольшого объема (или фрагментом гнезда) и дать задание построить аналогичное гнездо слова-синонима, антонима или слова из одной родо-видовой группы, например:

бел(ый) I, прил.

бел-ый II, сущ.

бел-еньк-ий

бел-ёс(ый)

бел-оват(ый)

беловат-ость

беловат-о-голубой

белова-о-розовый

бел-ёшеньк(ий)

белёшеньк-о

бел-ёхоньк(ий)

белёхоньк-о

бел-ов(ой)

белов-ая, сущ.
белов-ик
бел-о
бел-ёшеньк-о
бел-ёхоньк-о
бел-изн-а [4]

Такая работа на уроках русского языка дает хороший результат и пополнение словарного запаса учащихся, но трудоемкая.

На данном этапе урока можно применить внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс, позволяющий существенно расширить методические возможности преподавателя.

Например, на основе слова «дружба» интеллектуальная система может автоматически предложить:

- родственные слова;
- синонимы;
- антонимы;
- примеры употребления;
- иллюстративный материал.

ИИ анализирует уровень знаний учащегося и предлагает задания соответствующей сложности. Это особенно важно для учащихся-билингвов, где уровень речевого развития частично различается. При работе с текстом современные ИИ-сервисы позволяют:

- выделять незнакомые слова;
- объяснять их значение;
- подбирать примеры употребления;
- создавать упражнения по тексту;
- формировать мини-словарь урока

Для развития творческой речи с помощью ИИ можно создавать:

- рассказы по ключевым словам;
- диалоги;
- речевые ситуации;
- игровые задания;
- упражнения на использование фразеологизмов

Отдельно хочется сказать о переводе фразеологизмов. Так, осуществление какого-либо дела с легкостью, гладко, в узбекском языке образно выражается с помощью фразеологизма «хамirdan qil sug'urganday» — буквально: «словно выдергивая волосок из теста». Таким образом, осуществление дела с легкостью у узбеков сравнивается с выдергиванием волоска из теста. В русском языке в данном случае часто используется фразеологизм «как по маслу». Однако в переводах можно встретить буквальную передачу этого фразеологизма.

Например, в романе известного узбекского писателя Айбека «Священная кровь» есть предложение: «Dala havosi... butun illatni xamirdan qil sug'urganday tortib oladi», которое в русском переводе представлено так: «Воздух полей... всю болезнь вытянет, как волос из теста».[5]

На уроках РКИ использование ИИ особенно эффективно благодаря игровому характеру обучения. Например,

- создание интерактивных карточек слов;
- генерация сказок с новыми словами;
- подбор картинок к словам;
- составление речевых игр;
- тренировка употребления фразеологизмов.

Практическое применение ИИ для студентов вузов ИИ может использоваться при работе научного стиля: анализе научных текстов, изучении терминологии, составлении профессиональных словарей, подготовке письменных работ, автоматическом анализе речи. Выполнение данных упражнений доказывает, что использование технологий искусственного интеллекта способствует:

- увеличению объёма активного словаря;
- повышению мотивации учащихся;
- развитию самостоятельности;
- формированию устойчивого интереса к изучению языка;
- улучшению качества устной и письменной речи.

Наиболее эффективным является сочетание традиционных методов обучения и цифровых технологий, которое позволяет урок сделать современным .

Таким образом, работа по обогащению активного словарного запаса учащихся при изучении лексики русского языка требует комплексного подхода. Традиционные методы обучения сохраняют свою актуальность, однако современные технологии позволяют значительно расширить их возможности. Использование искусственного интеллекта способствует повышению качества обучения, делает образовательный процесс более интерактивным и индивидуализированным. Включение ИИ в методику преподавания русского языка открывает новые перспективы для развития речи учащихся и формирования их языковой компетенции..

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года»
2. <https://lex.uz/docs/4312783>
3. П. Н. Денисов Лексика русского языка и принципы её описания. — Москва: Русский язык, 2001. -С 12.
4. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1978. – 727 с.
5. Mengliyev V. va b. O'zbek tilining so'z yasalishi o'quv lug'ati (maktab o'quvchilari uchun) – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. – 173 с.
6. Некрасов А. Ю. Использование нейронных сетей в образовательных процессах. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2020
7. Азимов Э. Г. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в обучении русскому языку как Иностранному. М.: Русский язык, 2012. – 95 с.

8.Hwang, G. J., Xie, H., Zou, D., & Chen, N. S. (2020). Application and development trends of artificial intelligence in education. *Computers & Education: Artificial Intelligence*, 1, 100002

INNOVATIVE
ACADEMY